

О ПОНЯТИИ «ТЕРРОРИЗМА» В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Б.Р.Ражабов

Первый заместитель начальника УВД
Кашкадарьинской области, полковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935256>

Аннотация. В статье дается анализ существующих определений понятия «терроризм» в международном праве, а также раскрываются проблемы, возникающие при выработке универсального определения данного явления.

Ключевые слова: понятие «терроризма»; проблемы при определении терроризма; характеристика терроризма; террористический акт.

Аннотация. «Terrorizm» tushunchasining mavjud ta'riflari, shuningdek, ushbu hodisaning universal ta'rifini ishlab chiqishda yuzaga keladigan muammolar tahlili berilgan.

Kalit so'zlar: terrorizm tushunchasi; terrorizm muammosi; terrorizmning xususiyatlari; terroristik harakat

Annotation. The article deals with the analysis of the existing definitions of the concept of "terrorism" and the problems that arise in the development of a universal definition of this phenomenon.

Keywords: concept of terrorism; the problem of terrorism; characteristics of terrorism; terrorist act.

Угрозы международного терроризма остаются актуальной проблемой и требуют неусыпного внимания, терроризм за последние годы приобрел глобальный характер, угрожая интересам граждан, общественной безопасности, стабильности государств независимо от их политической системы, международным отношениям. Очевидно, что противодействие терроризму становится, одной из основных задач обеспечения национальной безопасности для любой страны вне зависимости от ее географического положения, размеров территории, численности населения, экономического состояния. При этом главной причиной данного деяния является его политический характер. Исполнителями террористических действий являются члены организованных групп, которые берут на себя ответственность за совершаемые ими акции, которые осуществляются с целью привлечения внимания и оказания влияния на власть или определённые группы населения, выходя за рамки причинения непосредственного физического ущерба.

Понятие «терроризма» принадлежит к числу основных в теории международного права. Следовательно, правильное определение понятия «терроризма» – необходимое условие обеспечения законности и обоснованности принимаемых решений. Безусловно, мы согласны с М.К. Холходжаевым который отметил, что; «разработка теоретических положений теории права стимулирует дальнейшее совершенствование практики осуществления следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий». [1, с.3].

Обратим внимание, что терроризм – сложное социально-политическое и криминальное явление, обусловленное внутренними и внешними противоречиями общественного развития. В различных источниках даются ряд неоднозначных определений «терроризма». Так, в словаре В. Даля терроризм определяется как: «устраивание, устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства» [2, с.11]. Отдельные российские ученые трактуют терроризм, как например: «систематическое использование крайнего насилия и угрозу насилием для достижения публичных, или политических целей» [3, с.37].

Мы вполне согласны, А.А. Осташевым который отмечает; что «Терроризм понимается как система определённых взглядов и ценностей, краеугольным камнем которых является применение насилия и устрашения». [4, с.11].

Далее к исследованию данной проблемы заключается в акцентировании на правовых аспектах определения. Этот подход присущ ряду государств Европы. Б.Гросскап, являющийся сторонником данного подхода, говорит о том, что терроризм определяется в Германии как нарушение закона и против террористов, которые преступают закон, могут быть приняты определенные правовые меры. Сторонники третьего подхода, к решению проблемы определения терроризма – «аналитического», критикуют нормативный подход за так называемый «моралистичные» и «эмоциональные» определения, а правовой – за узкую правовую направленность, которая не исчерпывает все связанные с терроризмом аспекты. Четвертый подход является так называемый «синтетический» подход. Представитель данного подхода А. Шмидт, проанализировав десятки определений понятия «терроризм», дал на их основе свое, состоящее из 13 элементов, наиболее часто встречающихся в исследованных им определениях. В результате им было дано определение следующего содержания: «Терроризм – это насильственный метод или

угроза его использования, применяемый заговоренными индивидами, группами или организациями в мирное время, осуществляемый с помощью дискретных действий, направленных на различные объекты с определенными целями или эффектом» [5].

Безусловно, «в настоящее время основными источниками и инструментами борьбы с терроризмом становятся уголовно-правовые статуы, которые приобретают все большее влияние в правовом поле Англии. Первым английским законом о терроризме является «Террористический закон» 2000 г. (Terrorism Act 2000). Он является и основным законом Англии по борьбе с терроризмом, действующим на территории всего Королевства. Этот законодательный акт парламента впервые ввел и закрепил в уголовном праве понятие «терроризм». Террористическими признаются действия или угроза их совершения, направленные на оказание влияния, на правительство того или иного государства или международную правительственную организацию либо запугивание населения или её части для достижения политических, корыстных, расовых или религиозных целей. Эти действия должны быть сопряжены с насилием в отношении лиц, причинением серьезного материального ущерба. При этом ставится под угрозу жизнь человека, создаётся серьезный риск для здоровья и безопасности населения, или же эти действия могут серьезно препятствовать или серьезно нарушить электронную систему. Впервые во французском уголовном законодательстве определение терроризма было дано в законе «О борьбе с терроризмом и посягательствами на государственную безопасность». В нем указывались условия, при которых то или иное деяние могло толковаться как терроризм. В законе сказано, что терроризмом может считаться преступление, совершенное одним исполнителем или преступным сообществом, целью которого является опасное нарушение общественного порядка путем запугивания или террора» [6.с.122].

При этом, определённый интерес, безусловно, представляет казахское законодательство: «терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения государственными органами, органами местного самоуправления или международными организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству».

[7].

По другой точке зрения интересным является определение «террору», данное белорусским законодателем. В частности, в статье 3 Закона Республики Беларусь от 3 января 2002 года № 77-З говорится, что «терроризм – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, а также материального ущерба в крупном размере или наступления иных тяжких последствий.» [8].

Испания является одной из стран, которая имеет большой исторический опыт по борьбе с терроризмом. В раздел 2 «О терроризме» Уголовном кодексе Испании 1995 года сформулировано общее положение о терроризме, согласно которому к ответственности за терроризм привлекаются, лица совершающие взрывы в аэропортах, морских портах, железнодорожных станциях, жилых и административных зданиях, публичных местах, хранилищах зажигательных или взрывчатых веществ, в объектах путей сообщения, в общественном транспорте и т.д. Основной целью действий террористических групп в испанском законодательстве констатируется свержение конституционного строя либо серьезные нарушения общественного спокойствия. [9, с. 121].

Обращаясь к законодательству нужно отметить, что в Законе Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 года «О борьбе с терроризмом» [10] даётся другое понятие терроризму. В соответствии со статьёй 2: «терроризм – это насилие или угроза его применения или иные преступные деяния, создающие опасность жизни, здоровью людей, уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, деяния, направленные на понуждение государства, международные организации, физические или юридические лица, совершить или воздержаться от совершения каких-либо действий, осложнение международных отношений, нарушение суверенитета, территориальной целостности, подрыв безопасности государства, провокацию вооруженных конфликтов, устрашение населения, дестабилизацию общественно политической обстановки, для достижения политических, религиозных, идеологических и иных целей, ответственность.

Вместе с тем понятие, данное в ст.155 УК Республики Узбекистан, несколько отличается: «Терроризм – насилие, использование силы, иные деяния, создающие опасность личности или собственности, либо угроза их осуществления для понуждения государственного органа, международной организации, их должностных лиц, физического или юридического лица

совершить или воздержаться от совершения какой-либо деятельности в целях осложнения международных отношений, нарушения суверенитета и территориальной обстановки, устрашения населения». [11]

На наш взгляд, безусловно, существует явная необходимость приведения в соответствие данных понятий, как в Законе «О борьбе с терроризмом» так и в Уголовном кодексе Республики Узбекистан. Таким образом, проведя теоретический анализ, встречающихся в литературе и в законодательных актах понятий и терминов, а также основываясь на логические правила построения понятий, нужно внести ясность в понятие «терроризма». «Терроризм — умышленное, мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов лицом или группой лиц с целью устрашения населения, создающих опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, воздействие на принятие решения органами власти, а также угрозу совершения таких действий.

Использованная литература:

1. Холходжаев М.К. К вопросу о законодательном закреплении порядка использования результатов ОРД. / Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование, наука и инновационные идеи в мире. Выпуск журнала № – 25 Часть-1_ Июль – 2023. С.72. HOLDERS OF REASON . Vol. 1 No. 1 (2023) . (Дата обращения 30.03.24).
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1,4. – М., 1994. – С. 754.
3. Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление. Современный терроризм: состояние и перспективы. – М., 2000. – С.37.
4. Осташев А.А. Терроризм в современном мире: понятие, виды, причины и уголовная ответственность за содеянное. <https://cyberleninka.ru/article/n/terrorizm-v-sovremennom-mire-ponyatie-vidy-prichiny-i-ugolovnaya-otvetstvennost-za-sodeyannoe>.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-terrorizma>. (Дата обращения 30.03.24).
6. Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство», 2018. Т. 6, № 1 (21) <http://esj.pnzgu.ru> ISSN 2307-9525 (Дата обращения 30.03.24).
7. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий профилактика объекти сифатида алкоғолизм таъсиридаги шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 552-558.

8. Masharipov T. E. FEATURES OF PREVENTING CORRUPTION //JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 131-143.
9. <https://www.cisatc.org/1289/135/155/280/7913> (Дата обращения 30.03.24).
10. Машарипов Т. Э. Текшириш учун харид қилиш ва назорат остида олиш тадбирларининг тушунчаси ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 70-76.
11. Власов И.С. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом. М., 2002.
12. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 15; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 25, ст. 287; 2015 г., № 32, ст. 425; 2016 г., № 17, ст. 173; Национальная база данных законодательства, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484, 2019 г., № 2, ст. 47, 05.09.2019 г., № 03/19/564/3690.
13. Тоштемиров, А. А. "Некоторые аспекты изучение модели управленческой деятельности в органах внутренних дел." (2022).
14. Мирсалихова Г. А. Вояга етмаганлар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитлар ва уни бартараф этиш йўналишлари //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 116-123.
15. Уголовный кодекс Республики Узбекистан: научно-практический комментарий (Под ред. Якубова А. С.) – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 1996. – С. 388.

